

BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY
AND HEALTH SCIENCES

ISSN 2674-8169

**VIVIANE CHICOUREL HIPÓLITO, ALANA TAVARES RIBEIRO
MENESES, MARCEL GUEDES PINTO.**

**INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS NA
BAHIA: ESTUDO TRANSVERSAL**

**ALANA TAVARES RIBEIRO MENESES
MARCEL GUEDES PINTO
VIVIANE CHICOUREL HIPÓLITO**

**INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS NA
BAHIA: ESTUDO TRANSVERSAL**

Projeto de pesquisa apresentado à disciplina
Pesquisa científica como requisito para
obtenção de nota.

Docente: Prof. Dr. Rodrigo Pimentel.

2025
SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 PERGUNTA DA PESQUISA	4
3 HIPÓTESE	5
4 JUSTIFICATIVA	6
5 OBJETIVOS	7
5.1 OBJETIVO GERAL	7
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
6 REFERENCIAL TEÓRICO	8
7 MATERIAL E MÉTODOS	10
7.1 TIPO DE ESTUDO	10
7.2 CONTEXTO DO ESTUDO	10
7.3 AMOSTRA DO ESTUDO	10
7.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO	11
7.5 ANÁLISE DOS DADOS	11
7.6 ASPECTOS ÉTICOS	12
8 RESULTADOS	13
9 CONCLUSÃO	21
10 ORÇAMENTO	22
10.1 MATERIAL PERMANENTE	22
10.2 MATERIAL DE CONSUMO	23
10.3 TRANSPORTE/DESLOCAMENTO	23
REFERÊNCIAS	24

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que apresentou nas últimas décadas aumento significativo, adquirindo importância e visibilidade principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, observa-se a persistência desse processo no decorrer dos anos, apresentando um aumento de 18% da população acima dos 60 anos no período de 2012 a 2017. Acredita-se que até 2025 o país seja o sexto do mundo, em número de idosos (OMS, 2015; IBGE, 2018; QUINTINO; DUCATTI, 2021).

A Organização Mundial de Saúde (OMS), no Relatório Mundial de Envelhecimento e saúde (2015), aponta que achados recentes acerca do processo de envelhecimento demonstram o quanto suposições e percepções acerca da pessoa idosa é ultrapassada e carregada de estereótipos. No tocante a sexualidade, por exemplo, estudos apontam que os idosos continuam sexualmente ativos, inclusive após 80 anos de idade (SCHICK *et al.*, 2010).

A prática sexual entre idosos, ainda que uma atividade sinônimo de saúde e qualidade de vida, é também carregada de vulnerabilidade e por vezes insegura, o que reflete a ausência de ações e políticas voltadas para esta população devido aos estereótipos enraizados na sociedade. Desta forma, a falta de promoção da saúde focado na educação sexual, de informação e preparo dos profissionais de saúde para debater essas questões e oferecerem uma assistência integral a essas pessoas, abre brechas para o surgimento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) neste grupo (ANDRADE *et al.*, 2017; MONTE *et al.*, 2021).

Frente a essa realidade de envelhecimento populacional e ausência de estudos aprofundados sobre as ISTs na população idosa, principalmente no Nordeste e especificamente na Bahia, propõe-se o presente estudo, que objetiva estimar a prevalência de ISTs em idosos baianos no intervalo de 2010 a 2020 informados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Acredita-se que os dados fornecerão um panorama acerca dessas infecções entre pessoas com 60 anos ou mais, proporcionando reflexões sobre os fatores de risco e alternativas para melhoria desse cenário.

2 PERGUNTA DE PESQUISA

- Quais ISTs são mais prevalentes em idosos baianos no período de 2013 a 2023 de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)?

3 HIPÓTESE

- O número de idosos baianos acima dos 60 anos infectados por HIV é sobressalente aos casos de sífilis e hepatites virais sexualmente transmissíveis no período analisado.

4 JUSTIFICATIVA

Por se tratar de um público ainda negligenciado quanto as ações de educação em saúde sexual, o presente estudo justifica-se pela importância em traçar um perfil epidemiológico quanto as ISTs mais prevalentes nesta população na Bahia no período de 2013 a 2023, a fim de subsidiar a produção científica acerca da temática e promover o estabelecimento de estratégias específicas de prevenção destas infecções, proporcionando um cuidado para com a sexualidade do idoso.

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

- Estimar a prevalência de ISTs em idosos baianos no período de 2013 a 2023 de acordo com os dados notificados ao SINAN.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comparar as prevalências das ISTs notificadas em idosos baianos.
- Apresentar as medidas de prevenção para ISTs em idosos
- Identificar ações de educação em saúde da população idosa para o desenvolvimento seguro de suas sexualidades

6 REFERENCIAL TEÓRICO

O envelhecimento é um processo fisiológico que se estabelece por meio de alterações biológicas, psicológicas e sociais nos indivíduos e exige adaptações deste e do meio que o cerca. Desta forma, a Organização Mundial de Saúde (OMS), define envelhecimento através de um processo cronológico, estabelecendo como idosos para os países em desenvolvimento como o Brasil, aqueles que contenham 60 anos ou mais (MAIA *et al.*, 2018; FRUGOLI; MAGALHães, 2011).

De acordo com os dados coletados no Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa corresponde a 15,6% da população nacional apresentando um aumento de 56% em relação a 2010. Os achados demonstraram ainda que as regiões Sudeste e Sul são as mais envelhecidas, sendo 12,2% e 12,1% da sua população tinham 65 anos ou mais de idade, respectivamente.

Suzman *et al.* (2015), apontam que o envelhecimento das populações será o próximo desafio de saúde pública no mundo, que observará o número de idosos ultrapassar o de crianças. Esta tendência está associada aos avanços tecnológicos no campo da medicina e ao desenvolvimento socioeconômico que reduziram níveis de morbimortalidade em decorrência de doenças infecciosas e consequentemente elevaram a qualidade de vida.

O aumento da população idosa, desta forma, apresenta desafios ao sistema de saúde, uma vez que o envelhecimento passa a não ser associado a adoecimento, demandando reflexões sobre temas que eram relacionadas estritamente aos mais jovens. A sexualidade do idoso, por exemplo, é cercada por estereótipos e preconceitos que vulnerabilizam este indivíduo e o deixa propício ao acometimento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) (BURIGO *et al.*, 2015; MIRANDA *et al.*, 2016).

Neste âmbito, as vivências sexuais na terceira idade apresentam efeito potencializador da qualidade de vida e bem-estar desses indivíduos. Uma vez que a sexualidade faz parte de um processo natural que obedece a fisiologia humana, este deve ser também associado à pessoa idosa como ferramenta de autoconhecimento e, quando negada, apresenta efeitos deletérios na autoimagem, nas relações sociais e na saúde mental (VIEIRA; COUTINHO; SARAIVA, 2016).

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, as quais são transmitidas por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha, com um indivíduo infectado. A transmissão de uma IST pode acontecer, também, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. As IST também podem ser transmitidas por meio não sexual, como pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções contaminadas (Brasil, 2022).

As IST são um problema de saúde pública e se encontram entre as principais enfermidades que mais afetam a integridade física dos indivíduos em todas as fases de suas vidas. Observa-se, porém, que, devido aos estigmas sociais que cercam prática sexual de pessoas acima dos 60 anos, boa parte das campanhas preventivas e de estímulo ao uso de preservativos tomam como foco a população mais jovem, o que demonstra a fragilidade dos serviços de saúde no cuidado integral a estas pessoas (Silva *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2023).

Tal deficiência demonstra-se no aumento das taxas de IST em idosos no Brasil. Estudo de Ferreira *et al.* (2019), aponta um percentual de 25,32% de IST em idosos sendo os homens mais afetados. A IST mais prevalente foi a Hepatite C (10,73%), seguida da Hepatite B (8,58%) e Sífilis (7,73%). Em relação a incidência de HIV/aids em idosos no Brasil, passou de 7,54/100.000 habitantes em 2007 (0,0075%) para 6,86 em 2020 (0,0069%). Já na região Nordeste a taxa de incidência foi de 4,25 em 2007 e passou para 8,73 em 2020, e no estado da Bahia a incidência aumentou de 2,87/100.000 em 2007 para 4,29 em 2020 (Santos *et al.*, 2021), porém, na região Nordeste, houve uma tendência de crescimento na taxa de detecção de HIV entre homens e mulheres com mais 60 anos (França *et al.*, 2017).

7 MATERIAL E MÉTODOS

7.1 TIPO DE ESTUDO

O presente estudo apresenta como desenho metodológico a pesquisa quantitativa, transversal e retrospectivo realizado com informações secundárias levantados em base de dados. Estudos transversais ou de corte transversal são estudos que visualizam a situação de uma população em um determinado momento e possibilitam análise de uma associação e identificação de prevalências. As principais vantagens deste tipo de estudo são o seu baixo custo, sua fácil exequibilidade e a rapidez com que se consegue retorno dos dados obtidos (Rouquayrol; Gurgel, 2021).

7.2 CONTEXTO DO ESTUDO

A pesquisa realizar-se-á no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) durante o período de Março de 2025 a Maio de 2025. O SINAN é a base de dados nacional que tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, por meio de uma rede informatizada que subsidia a investigação epidemiológica das doenças de notificação compulsória no Brasil. O acesso ao portal dar-se-á através do link <<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/>>onde serão inseridas as variáveis de relevância ao estudo, como por exemplo o ano da notificação, faixa etária, local de residência e Infecção Sexualmente Transmissível notificada.

7.3 AMOSTRA DO ESTUDO

A população do estudo será composta pelos dados disponibilizados no SINAN referentes às pessoas acima dos 60 anos residentes na Bahia. A amostra será definida a partir da coleta inicial de dados e após o tratamento das informações obtidas primariamente na plataforma. Irão compor a amostra idosos de ambos os sexos que

apresentaram HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C no período de 2013 a 2023 no estado supramencionado.

7.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO

A variável dependente será a presença de IST (HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C), já as variáveis independentes coletadas incluirão características sociodemográficas (idade, sexo, raça/cor, escolaridade e microrregião). A variável idade será dividida em 3 categorias: de 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e acima de 80 anos, a variável raça será dividida em branca, parda, preta, amarela e indígena, a escolaridade será dividida em ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo e a macrorregião será dividida em 32 regiões, como consta no DATASUS (Barreiras, Cotegipe, Santa Maria da Vitória, Juazeiro, Paulo Afonso, Barra, Bom Jesus da Lapa, Senhor do Bonfim, Irecê, Jacobina, Itaberaba, Deira de Santana, Jeremoabo, Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Serrinha, Alagoinhas, Entre Rios, Catu, Santo Antônio de Jesus, Salvador, Boquira, Seabra, Jequie, Livramento do Brumado, Guanambi, Brumado, Vitória da Conquista, Itapetinga, Valença, Ilhéus-Itabuna e Porto Seguro).

7.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados extraídos do SINAN referentes às ISTs de notificação compulsória serão organizados no Excel e analisados de forma quantitativa. Será realizada análise descritiva das variáveis sociodemográficas (como idade, sexo, raça/cor, escolaridade e microrregião), visando caracterizar o perfil da população afetada. A apresentação dos dados ocorrerá através das frequências absolutas e relativas e a prevalência das ISTs na população analisada, constando mapas de cores para comparar as microrregiões e a análise temporal de cada ano estudado e apresentada através de gráficos de série temporal. Prevalência é definida como a proporção de uma população que tem a doença em um determinado momento, ou seja, para ser calculada será dividido o número de pessoas com a doença pelo total da população e multiplicado por uma constante. As análises de possíveis associações serão

realizadas por meio de softwares estatísticos, como SPSS 30.0.0.0, garantindo a robustez dos resultados e o controle de possíveis vieses.

7.5 ASPECTOS ÉTICOS

Os dados do estudo serão extraídos do SINAN, portanto serão dados secundários, não sendo necessário submeter ao comitê de ética, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 674, de 6 de maio de 2022.

8 RESULTADOS

Os dados relacionados às ISTs analisadas foram selecionados de forma individual e não associado, o que resultou em duas amostras. Para a Sífilis adquirida por pessoas idosas entre 2013 e 2023, obteve-se um montante de 4.652 notificações ao SINAN. Já para a AIDS, o valor final chegou de 404 pessoas acima de 60 anos com a síndrome no mesmo período na Bahia.

O período com maior número de notificações de sífilis em pessoas idosas de acordo com o SINAN na Bahia foi o ano de 2023 (897 casos), seguido pelo ano de 2018 (760 casos) e 2019 (732 casos) (Tabela 1). Quanto a incidência de AIDS, os achados apontam para os anos de 2022 (51 casos), 2017 e 2023 (43 casos nos em cada ano) como os momentos de maior relato de casos (Tabela 3).

No tocante à variável “Sexo”, a população idosa masculina apresentou maior percentual de casos que correspondeu a 62,61% dos casos de sífilis (Tabela 1) e 65,15% dos casos de AIDS (Tabela 3), assumindo a liderança dos casos em todos os anos do período estudado em ambas as patologias.

Pessoas com 60 a 69 anos apresentaram maior número de casos notificados de sífilis (3067 casos) entre as demais faixas etárias (Tabela 1). Mesma tendência foi observada entre as notificações de casos de AIDS, as quais corresponderam a 344 achados para pessoas com o mesmo intervalo de idade (Tabela 3).

Outra variável sociodemográfica observada foi a “Raça/cor” da população estudada. Nesta, verificou-se que a população autodeclarada Parda apresentou maiores percentuais para a Sífilis e AIDS, assumindo respectivamente 60,98% (Tabela 1) e 56,68% (Tabela 3).

A variável “escolaridade” seguiu a mesma tendência para as doenças avaliadas, apresentando maior percentual de dados para a categoria “Ensino Fundamental Incompleto” com 55,52% para Sífilis (Tabela 1) e 50% para os casos de AIDS (Tabela 3). Vale ressaltar que o montante de notificações para esta variável nos

casos de Sífilis foi menor (2898 notificações) devido a necessidade exclusão de 1754 dados por estarem na categoria “Branco/ignorado”.

Tabela 1. Notificações de Sífilis Adquirida registradas no SINAN na Bahia no período de 2013 a 2023 em idosos segundo sexo, faixa etária, raça/cor e escolaridade.

Variáveis	Ano											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Sexo												
Masculino	38	52	64	122	199	492	450	199	326	435	536	2913
Feminino	11	29	33	63	104	268	282	118	196	274	361	1739
Total	49	81	97	185	303	760	732	317	522	709	897	4652
Faixa etária												
60 a 69 anos	32	58	69	134	206	521	465	217	337	451	577	3067
70 a 79 anos	14	17	18	41	75	186	215	78	139	194	258	1235
≥ 80 anos	3	6	10	10	22	53	52	22	46	64	62	350
Total	49	81	97	185	303	760	732	317	522	709	897	4652
Raça/cor												
Preta	9	13	16	41	73	181	195	81	131	179	251	1170
Parda	27	59	64	113	191	463	430	195	329	428	538	2837
Branca	12	6	14	24	33	104	96	37	58	88	102	574
Amarela	0	1	3	2	3	6	6	2	2	7	5	37
Indígena	1	2	0	5	3	6	5	2	2	7	1	34
Total	49	81	97	185	303	760	732	317	522	709	897	4652
Escolaridade*												
Analfabeto	7	9	13	32	33	86	83	29	51	68	78	489
Ensino fundamental incompleto	17	37	39	73	134	307	257	96	145	211	293	1609
Ensino fundamental completo	4	2	7	11	12	27	33	13	17	28	30	184
Ensino médio incompleto	1	1	1	4	7	26	16	12	18	34	31	151
Ensino médio completo	2	6	3	10	25	46	61	33	44	54	66	350
Ensino superior incompleto	0	0	0	3	3	5	2	2	3	2	7	27
Ensino superior completo	0	1	1	2	4	9	23	10	11	12	15	88
Total	31	56	64	135	218	506	475	195	289	409	520	2898

*1754 notificações foram excluídas por estarem na categoria "Branco ou ignorado" quanto a escolaridade.

FONTE: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.

Tabela 2. Notificações de Sífilis Adquirida registradas no SINAN na Bahia no período de 2013 a 2023 em idosos acima de 60 anos por Microrregião segundo IBGE.

Microrregião	Ano											Total
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Barreiras	0	0	0	2	2	11	7	1	8	3	13	57
Cotegipe	0	0	1	2	0	2	0	0	0	8	0	13
Santa Maria Da Vitoria	0	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	10
Juazeiro	1	0	0	0	1	22	14	11	6	5	12	72
Paulo Afonso	0	0	2	2	0	1	3	6	0	0	0	14
Barra	0	2	1	0	0	14	9	7	3	2	4	42
Bom Jesus da Lapa	1	0	1	5	3	2	0	1	1	2	2	18
Senhor do Bonfim	1	2	0	0	3	8	9	2	4	7	8	44
Irece	0	0	0	1	6	3	9	3	4	6	13	45
Jacobina	1	0	0	3	5	18	14	5	9	10	6	71
Itaberaba	3	2	0	0	4	2	2	0	1	4	2	20
Feira De Santana	0	2	0	1	4	13	23	11	19	17	28	118
Jeremoabo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
Euclides Da Cunha	0	1	0	1	0	2	2	2	2	6	3	19
Ribeira Do Pombal	0	0	0	1	0	5	3	2	4	4	9	28
Serrinha	0	1	2	0	5	8	4	4	3	3	11	41
Alagoinhas	0	0	0	0	1	6	1	1	5	6	18	38
Entre Rios	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	7
Catu	0	0	1	0	0	6	0	2	4	6	6	25
Santo Antonio De Jesus	2	0	2	1	6	21	8	7	15	18	19	99
Salvador	11	16	22	59	81	188	279	111	172	201	289	1429
Boquira	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	5	13
Seabra	0	0	0	0	0	3	1	1	3	8	8	24
Jequie	0	1	3	2	7	21	21	10	15	13	17	110
Livramento Do Brumado	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	3	8
Guanambi	2	3	4	3	2	13	14	4	11	14	16	86
Brumado	0	0	1	6	0	8	4	2	3	12	10	46
Vitoria Da Conquista	6	8	7	26	44	107	115	49	80	93	99	634
Itapetinga	1	0	3	2	3	18	21	3	13	12	29	105
Valenca	2	4	2	0	5	4	11	1	3	6	9	47
Ilheus-Itabuna	11	26	27	27	75	149	94	53	100	154	148	864
Porto Seguro	7	13	17	39	42	98	60	18	32	70	106	502
Total	49	81	97	185	303	760	732	317	522	709	897	4652

FONTE: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.

Tabela 3. Notificações de AIDS registradas no SINAN na Bahia no período de 2013 a 2023 em idosos segundo sexo, faixa etária, raça/cor e escolaridade.

Variáveis	Ano											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Sexo												
Feminino	15	16	8	12	13	8	13	7	14	21	19	146
Masculino	26	13	27	28	30	18	22	16	24	30	24	258
Total	41	29	35	40	43	26	35	23	38	51	43	404
Faixa etária												
60 a 69 anos	34	20	32	38	39	22	33	20	32	40	34	344
70 a 79 anos	5	9	3	1	3	4	1	2	5	8	7	48
≥ 80 anos	2	0	0	1	1	0	1	1	1	3	2	12
Total	41	28	35	40	43	26	35	23	38	51	43	404
Raça/cor												
Preta	9	4	8	9	11	7	12	6	7	13	15	101
Parda	26	17	21	22	21	14	18	14	25	28	23	229
Branca	6	8	5	9	11	4	5	3	6	10	4	71
Amarela	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Indígena	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Total	41	29	35	40	43	26	35	23	38	51	43	404
Escolaridade												
Analfabeto	5	5	7	6	5	3	5	2	8	7	4	57
Ensino fundamental incompleto	25	14	18	20	24	13	19	12	15	28	17	205
Ensino fundamental completo	2	2	3	1	4	3	4	1	4	1	5	30
Ensino médio incompleto	1	1	2	3	6	2	2	1	0	2	2	22
Ensino médio completo	5	4	4	6	3	3	2	5	5	9	8	54
Ensino superior incompleto	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	5
Ensino superior completo	3	3	0	3	1	1	2	2	6	4	6	31
Total	41	29	35	40	43	26	35	23	38	51	43	404

FONTE: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.

Quanto a microrregião com maiores números de notificações de Sífilis em pessoas idosas no período analisado, Salvador aparece na 1ª posição com 1429 casos, seguido por Ilhéus-Itabuna (864 casos) e Vitória da Conquista (634 casos) (Tabela 2). A microrregião com menor número de notificação foi Jeremoabo (3 casos). A opção de visualização desta variável não estava disponível para a AIDS.

O DATASUS não gerou dados quando se buscou por hepatites B e C na população idosa na Bahia no intervalo temporal de interesse, sendo fornecidos dados referentes a todas as hepatites virais independente da classificação etiológica. Assim, obteve-se uma amostra de 206 notificações para a população estudada no período já mencionado (Tabela 4).

Observa-se a manutenção de tendências observadas na Sífilis e AIDS. Quanto ao sexo com maior número de casos, manteve-se a predominância de idosos homens com essa patologia (137 notificações) (Tabela 4). Além disso, 80,56% das pessoas diagnosticadas com alguma hepatite viral estavam entre 60 e 69 anos (Tabela 4). A população autodeclarada “Parda” também apresentou maior percentual (58,73%) de notificações nesta população, seguido por pessoas Pretas (22,81%) (Tabela 4).

Assim como nos dados referentes a Sífilis, a variável “Escolaridade” apresentou um montante menor (164 notificações) devido a exclusão de dados classificados como “Branco/ignorado”. Pessoas com o ensino médio incompleto corresponderam ao maior percentual (52,43%) seguidas por aquelas que apresentam o Ensino Médio completo (21,34%) (Tabela 4).

Testes associativos, como o Qui-quadrado e o Exato de Fisher, foram realizados, por meio do Software estatístico SPSS em sua versão atualizada, a fim de identificar possíveis relações entre as variáveis estudadas. Os resultados, porém, não apresentaram significância ($p\text{-valor} \leq 0,05$), o que impossibilitou a verificação de hipóteses sobre os dados encontrados no SINAN.

Sob tal ótica, os demais resultados podem ser reflexo do aumento da expectativa de vida e de melhores recursos na área da saúde. Os tratamentos hormonais e o uso de estimulantes sexuais demonstram-se eficazes ao prolongar a vida sexual ativa, inclusive, do público acima dos 80 anos. (Amaral et al., 2020). Outro elemento a ser considerado é o grau de instrução. Grande parcela de idosos analisados declara ter entendimento sobre infecções sexualmente transmissíveis. Entretanto, verifica-se que esse público desconhece informações básicas no que

concerne às formas de transmissão do HIV, ao afirmar que o contágio pode ocorrer por picada de insetos e contatos como aperto de mão.

Logo, um baixo nível de formação educacional dificulta o entendimento acerca da problemática. Nesse mesmo contexto, uma investigação avaliativa realizada em um grupo de idosos frequentadores da UBS no estado da Bahia, constatou-se que eles possuem certo conhecimento a respeito do tema HIV, mas demonstram atitudes incoerentes, pois relatam o não uso de preservativos (Mendonça et al., 2020).

Dessa maneira, urge a necessidade de uma melhor capacitação desses profissionais para que essa circunstância não seja mais uma barreira à saúde do idoso. Diante desse cenário, é visível a ampla necessidade de políticas preventivas e de educação em saúde sexual para o público idoso, dado que tais ações são quase escassas para esse público, a fim de combater o risco de contrair e de transmitir ISTs, contribuindo para um melhor bem-estar. (Santos Júnior et al., 2020).

Tabela 4. Notificações de Hepatites Virais registradas no SINAN na Bahia no período de 2013 a 2023 em idosos segundo sexo, faixa etária, raça/cor e escolaridade.

Variáveis	Ano											Total
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sexo												
Masculino	11	9	14	7	14	20	18	10	12	14	8	137
Feminino	1	4	6	7	8	9	14	1	4	10	5	69
Total	12	13	20	14	22	29	32	11	16	24	13	206
Faixa etária												
60 a 69 anos	11	11	14	13	17	27	21	7	15	19	11	166
70 a 79 anos	1	2	5	1	5	2	10	4	1	4	1	36
≥ 80 anos	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4
Total	12	13	20	14	22	29	32	11	16	24	13	206
Raça/cor												
Preta	2	2	5	5	5	5	8	3	3	6	3	47
Parda	8	8	10	5	15	14	21	8	10	15	7	121
Branca	2	3	4	3	2	10	2	0	3	3	2	34
Amarela	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
Indígena	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	12	13	20	14	22	29	32	11	16	24	13	206
Escolaridade*												
Analfabeto	1	2	1	0	3	3	2	0	2	4	0	18
Ensino fundamental incompleto	7	6	10	7	6	12	12	4	6	9	7	86
Ensino fundamental completo	1	2	0	0	1	1	4	0	0	1	1	11
Ensino médio incompleto	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5
Ensino médio completo	0	2	2	4	4	5	4	4	1	5	4	35
Ensino superior incompleto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Ensino superior completo	2	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0	8
Total	11	12	14	12	17	26	23	8	10	19	12	164

*42 notificações foram excluídas por estarem na categoria “Branco ou ignorado” quanto a escolaridade.

FONTE: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.

9 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos indicam um aumento significativo no quantitativo de cidadãos portadores de infecções sexualmente transmissíveis na terceira idade, entre 2017 e 2021, e, adicionalmente, o público feminino apresenta uma maior expressão. Verificou-se uma brusca redução dos dados apresentados, em ambos os sexos e em todas as faixas etárias. Com efeito, provavelmente tal ocorrência está relacionada à subnotificação de casos devido à pandemia de Covid- 19, pois o temor da nova doença que se manifesta de forma mais grave, principalmente em idosos, pode apresentar-se como um determinante para a diminuição da procura pelos serviços de saúde que tratam das ISTs.

Por fim, destaca-se também a importância de mais estudos direcionados a conhecer melhor a população idosa exposta ao risco de ISTs, buscando outras variáveis como o nível socioeconômico, a escolaridade, o gênero, comorbidades, entre outros, aprofundando, assim, o conhecimento sobre o evento. É evidente, portanto, a necessidade de quebrar tabus acerca das infecções sexualmente transmissíveis para que os longevos possam ser vistos como humanos que também possuem necessidades de caráter sexual.

10 CRONOGRAMA

Descrição geral das atividades			
	2024.2	2025.1	2025.2
Pesquisa bibliográfica.			
Coleta de dados e análise parciais			
Análise dos dados coletados (categorização e tabulação).			
Redação parcial do trabalho. Apresentação dos resultados em congressos.			
Redação final dos artigos e defesa do trabalho.			

10 ORÇAMENTO

10.1 MATERIAL PERMANENTE

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Impressora Multifuncional Cor Hp Multifuncional Deskjet Ink Advantage 2874 127/220v	01	R\$ 395,00	R\$ 395,00
Notebook Samsung Galaxy Book4 i3 8GB 256 W11H NP750XGJ-KG5BR	01	R\$ 2590,00	R\$ 2590,00
Total			R\$ 2985,00

10.2 MATERIAL DE CONSUMO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 667	02	R\$ 67,90	R\$ 135,80
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 667	02	R\$ 72,90	R\$ 145,80
RESMA DE CHAMEX -PAPEL SULFITE, A4, 75g, 500f	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00
ENERGIA ELÉTRICA	1200W	R\$ 0,50	R\$ 600,00
CANETA AZUL COMPACTOR	03	R\$ 2,00	R\$ 6,00
Total			R\$ 946,80

10.3 TRANSPORTE/DESLOCAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	36,64 L	R\$ 6,45	R\$ 236,32
Total			R\$ 236,32

REFERÊNCIAS

ANDRADE, J. et al. Vulnerabilidade de idosos a infecções sexualmente transmissíveis. **Acta Paulista de Enfermagem**, [S.L.], v.30, n.1, p.8-15, jan. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/NXypD4MRzpP6jtnp3xbHZHm/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 25 mar. 2024.

Amaral, S.V.A, Rocha, R.L.P, Junqueira, V.S.S, Martins, L.D.M, Souza, H.M, Oliveira, P.M, Gomes, A.T.L & Santos, G.P.S. (2020). Conhecimento e comportamento de um grupo de idosos frente às infecções sexualmente transmissíveis. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 12(9). <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/3891>

BRASIL. Ministério da Saúde. O que são infecções sexualmente transmissíveis. 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/ist#:~:text=São%20alguns%20exemplos%20de%20IST,mãos%2C%20olhos%2C%20l%C3%ADngua\).](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/ist#:~:text=São%20alguns%20exemplos%20de%20IST,mãos%2C%20olhos%2C%20l%C3%ADngua).) Acessado em: 09 de Maio de 2024.

BURIGO, G. F. et al. Sexualidade e Comportamento de Idosos Vulneráveis a Doenças Sexualmente Transmissíveis. **CuidArte Enferm**, v.9, n.2, p.148-153. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/bde-27676>. Acesso em: 25 mar. 2024.

FERREIRA, C. O. et al. Vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis em idosos usuários de um centro de testagem e aconselhamento. **Arq. Cienc. Saúde UNIPAR**, Umuarama, v.23, n.3, p.171-180, set./dez. 2019.

FRANÇA, C. S. et al. **Prevalência de HIV/AIDS em idosos no nordeste brasileiro: um estudo epidemiológico**. In: Anais V Congresso Internacional de Envelhecimento Humano [internet]. Maceió: Centro de Convenções Ruth Cardoso. 2017. p.22-24. Disponível em: <http://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/12701>. Acesso em: 25 mar. 2024.

FRUGOLI, A.; MAGALHÃES, C. A. O. J. A sexualidade na terceira idade na percepção de um grupo de idosas e indicadores para a educação sexual. **Arq. Ciênc. Saúde UNIPAR**. Umuarama, v.15, n.1, p.83-95. jan./abr. 2011.

IBGE (ed.). **Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos**. 2023. Disponível em:

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos#:~:text=J%C3%A1%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20idosa%20de,sexo%2C%20do%20Censo%20Demogr%C3%A1fico%202022..> Acesso em: 25 mar. 2024.

MAIA, D. A. C. et al. Notificação de casos de HIV/AIDS em idosos no estado do Ceará: série histórica entre os anos de 2005 a 2014. **Rev. bras. geriatr. gerontol.** Rio de Janeiro, v.21, n.5, p.562-572. set./out. 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-98232018000500542&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 25 mar. 2024.

Mendonça, E. T. M., Araújo, E. da C., Botelho, E. P., Polaro, S. H. I., & Gonçalves, L. H. T. (2020). Vivência de sexualidade e HIV/AIDS na terceira idade. *Research, Society and Development*, 9(7), e483974256. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4256>

MIRANDA G. M. et al. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v.19, n.3, p.507-519, 2016.

MONTE, C. F. et al. Idosos frente a infecções sexualmente transmissíveis: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal Of Health Review**, [S.L.], v.4, n.3, p.10804-10814, 2021. South Florida Publishing LLC. <http://dx.doi.org/10.34119/bjhrv4n3-095>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Resumo: Relatório mundial de envelhecimento e saúde. Genebra: OMS; 2015.

ROUQUAYROL, Maria Zélia; GURGEL, Marcelo. **Epidemiologia & Saúde**. 8. ed. [S.L.]: Medbook, 2021. 1818 p.

SCHICK, V. et al. Sexual Behaviors, Condom Use, and Sexual Health of Americans Over 50: implications for sexual health promotion for older adults. **The Journal Of Sexual Medicine**, [S.L.], v.7, n.5, p.315-329, 1 out. 2010. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.02013.x>.

Santos Júnior, P. S. dos, & Mendes, P. N. (2020). Sexualidade do idoso: intervenções do enfermeiro para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. *Research, Society and Development*, 9(12), e27491210760. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i12.10760>

SANTOS, T. C. et al. Análise temporal da incidência de HIV/aids em idosos no período de 2007 a 2020. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol**, v. 24, n.5, e220005, 2021.

SILVA, E. F. O. et al. Fatores associados ao aumento de infecções sexualmente transmissíveis no público idoso. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], v.23, n.3,

p.1-10, 2023. Revista Eletronica Acervo Saude.
<http://dx.doi.org/10.25248/reas.e11813.2023>.

SILVA, J. et al. Vulnerabilidade Às Infecções Sexualmente Transmissíveis/ Aids Em Idosos. **Revista Uningá**, [S.l.], v.53, n.1, jul. 2017. ISSN 2318-0579. Disponível em: <http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/1418>. Acesso em: 25 mar. 2024.

SUZMAN, R. et al. Health in an ageing world—what do we know? **The Lancet**, [S.L.], v. 385, n. 9967, p. 484-486, fev. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016>.

VIEIRA, K. F. L.; COUTINHO, M. P. L.; SARAIVA, E. R. A. A Sexualidade Na Velhice: representações sociais de idosos frequentadores de um grupo de convivência. **Psicologia: Ciência e Profissão**, [S.L.], v.36, n.1, p.196-209, mar. 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1982-3703002392013>.